

BARK2D2: SISTEMA IOT PARA ALIMENTAÇÃO DE CÃES COM MONITORAMENTO EM TEMPO REAL POR APLICATIVO

Bruna Isabela de Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-4205-2049

Luiz Felipe Carneiro de Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0009-0005-1743-8820

João Vitor S. Campos de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-1772-5727

Resumo - Animais de estimação fazem parte da vida de muitas pessoas, e um dos maiores desafios dos tutores é conciliar a rotina pessoal com os cuidados essenciais que esses animais exigem, como a alimentação regular. Para resolver esse problema, o projeto Bark2D2 propõe a criação de um alimentador automático para cachorros, utilizando o microcontrolador ESP32 da família S3, controlado por um aplicativo móvel multiplataforma desenvolvido com o *framework* Flutter. O sistema inclui funcionalidades como definição de horários de alimentação, detecção do nível de ração, monitoramento em tempo real via câmera, e interação remota por áudio, utilizando os protocolos WebSocket e MQTT. Com uma estrutura impressa em 3D e capacidade de armazenamento de 5 litros, o alimentador oferece autonomia suficiente para garantir a alimentação do animal por vários dias.

Palavras-Chave- Comunicação MQTT, ESP32, Internet das Coisas (IoT), Monitoramento em Tempo Real, Sistema de Alimentação para Cães, Sistemas Embarcados.

BARK2D2: IOT SYSTEM FOR DOG FEEDING WITH REAL-TIME MONITORING VIA MOBILE APP

Abstract - Pets are an essential part of many people's lives, and one of the biggest challenges for pet owners is balancing their personal routines with the essential care these animals require, such as regular feeding. To address this issue, the Bark2D2 project proposes the creation of an automatic dog feeder, using the ESP32 microcontroller from the S3 family, controlled by a cross-platform mobile app developed with the Flutter framework. The system includes features such as scheduling feeding times, detecting food levels, real-time monitoring via camera, and remote interaction through audio communication, using WebSocket and MQTT protocols. With a 3D-printed structure and a 5-liter storage capacity, the feeder provides enough autonomy to ensure the pet is fed for several days.

Keywords - Dog Feeding System, Embedded Systems, ESP32, Internet of Things (IoT), MQTT Communication, Real-Time Monitoring

NOMENCLATURA

- X_c Reatância capacitiva.
- f Frequência da corrente alternada.
- C Capacitância do capacitor.

I. INTRODUÇÃO

Há muito considerado o melhor amigo do homem por sua lealdade e afeto, o cachorro é presença constante nos lares brasileiros, estando em 58% das casas e sendo o animal de estimação favorito dos tutores. Entre os benefícios para a saúde mental mais amplamente compreendidos e aceitos de ter animais de estimação está o fato de que eles proporcionam melhores estratégias para lidar com o estresse, podem promover maior empatia e compaixão e que a companhia deles pode "proteger pessoas da devastação da solidão" [1] [2]. Apesar de tantas vantagens, é essencial adotar cuidados adequados para garantir o bem-estar dos animais, sendo a alimentação um dos principais fatores a se considerar.

Diante de rotinas cada vez mais atarefadas, muitos tutores enfrentam o desafio de acompanhar de perto seus *pets* e fornecer a atenção necessária no dia a dia. Nesse cenário, a Internet das Coisas (IoT) se destaca como uma aliada, oferecendo soluções inovadoras que permitem monitorar a alimentação dos animais remotamente, com a praticidade de um simples smartphone. Isso possibilita aos tutores cuidar melhor de seus *pets*, mesmo quando estão fora de casa.

O projeto proposto consiste em um alimentador automático com monitoramento em tempo real, que possibilita o agendamento dos horários de alimentação e das quantidades a serem servidas, além de incluir a opção de alimentar os *pets* manualmente a qualquer momento. O dispositivo também oferece monitoramento por vídeo, permitindo que os tutores visualizem seus animais enquanto estão fora de casa, além de controle do nível de ração em estoque. Um dos diferenciais desse projeto é a personalização e a abertura para a implementação de novas funcionalidades, visando atender às necessidades específicas dos tutores. O objetivo inicial é sua aplicação em ambiente doméstico, com a possibilidade de escalabilidade conforme o desenvolvimento das funcionalidades ao

longo do tempo. Futuramente, há a intenção de implementar recursos que se destaquem no mercado, como a integração de visão computacional, para um monitoramento mais avançado dos hábitos e comportamentos dos animais.

II. DESENVOLVIMENTO

A. Configurações de Hardware

1) Alimentação

A alimentação do projeto será feita por um adaptador conectado à tomada, que fornecerá 12 V ao circuito. Esses 12 V serão utilizados diretamente para alimentar o motor, enquanto diodos serão inseridos na saída da fonte para evitar qualquer realimentação indesejada.

Além disso, diferentes reguladores de tensão serão utilizados para garantir o fornecimento adequado de energia aos demais componentes. Um regulador de 5 V alimentará o módulo de cartão SD, o módulo de áudio e o relógio de tempo real (RTC). Outro regulador fornecerá 3.3 V para alimentar o microcontrolador, enquanto um regulador de 1.8 V será responsável por alimentar a memória flash externa e o pino VDD_SPI do ESP32-S3, que, por sua vez, alimenta a PSRAM interna. Por fim, para alimentação da câmera será utilizado, em seqüência e a partir do 3.3 V mencionado anteriormente, reguladores de tensão de 2.8 V, 1.8 V e 1.2 V.

Dessa maneira, o circuito será devidamente alimentado com os diferentes níveis de tensão exigidos, garantindo o funcionamento eficiente e seguro de todos os módulos do projeto.

É necessário, também, o uso de um banco de baterias que possam manter o projeto ativo no caso de queda de energia. Para isso foi escolhido um *battery pack* de lítio recarregável, com 6 baterias em série de tamanho 18650, uma tensão nominal de 12 V e uma capacidade de 30 Ah.

Para alternar a fonte de energia do alimentador, foi utilizado um relé. Dessa forma, sempre que a alimentação proveniente da fonte conectada à tomada for interrompida, o relé automaticamente comuta para a alimentação da bateria.

2) Desacoplamento

A função principal do capacitor de desacoplamento é manter a integridade da alimentação do circuito. Ele filtra ruídos e picos de alta frequência que podem surgir da própria fonte de alimentação quanto à comutação de outros componentes, como portas lógicas ou conversores de potência, desacoplando as fontes de alimentação de sinais indesejados.

Os capacitores de desacoplamento são colocados diretamente entre o pino de alimentação (V_{cc}) e o terra (GND) de um circuito integrado. Em frequências altas, o capacitor oferece um caminho de baixa impedância, desviando esses ruídos para o terra antes que eles possam chegar aos componentes críticos, enquanto mantém a alimentação DC

estável. Isso acontece porque a reatância capacitiva - apresentada na Equação 1 - diminui com o aumento da frequência.

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC} \quad (1)$$

É possível utilizar capacitores de diferentes valores ((por exemplo, 100 nF, 1 μ F, 10 μ F)) em paralelo para cobrir uma ampla gama de frequências. Capacitores cerâmicos são amplamente usados, devido à sua baixa resistência em série equivalente (ESR) e boa performance em alta frequência, porém, esses sofrem bastante com o efeito *DC Bias*, mas nada que afeta o desacoplamento de forma significativa, porque o desacoplamento não exige valores extremamente precisos de capacitância. A função principal do desacoplamento é reduzir ruídos e estabilizar a alimentação, e valores aproximados costumam ser suficientes.

A respeito do efeito *DC Bias*, ele reduz a capacitância dos capacitores quando a tensão aplicada se aproxima da tensão nominal do componente. Por isso, é recomendável utilizar capacitores com uma tensão nominal mínima de 16V, garantindo que a tensão aplicada permaneça distante desse limite, minimizando o impacto do efeito *DC Bias*.

No design de PCB's, é necessário posicionar o capacitor o mais próximo possível do pino de alimentação do componente para minimizar os efeitos de indutâncias parasitas das trilhas.

3) Reset

O pino CHIP_PU do ESP32-S3 habilita o *chip* quando está em nível lógico alto e o *reseta* quando está em nível lógico baixo. Quando o ESP32-S3 opera com uma alimentação de 3.3V, as trilhas de alimentação precisam de tempo para estabilizar antes que o CHIP_PU atinja o nível lógico alto e o *chip* seja ativado. Portanto, o pino CHIP_PU deve ser mantido em nível lógico alto após a alimentação de 3.3V ser iniciada até a estabilização e consequente ativação do *chip*.

Para *resetar* o *chip*, a tensão de *reset* deve estar entre -0.3 V e 0.25 x VDD, ou seja, nível lógico baixo. Para evitar reinicializações indesejadas devido a interferências externas, a trilha do CHIP_PU deve ser o mais curta possível. Recomenda-se também adicionar um circuito de atraso RC, com valores típicos de R = 10 k Ω e C = 1 μ F, para garantir o tempo correto de inicialização e *reset*.

Caso o sistema enfrente situações como subida/descida lenta da tensão (como durante o carregamento de bateria), ciclos frequentes de ligar/desligar, ou fonte de alimentação instável (como em sistemas fotovoltaicos), o circuito RC pode não ser suficiente. Nesses casos, é recomendável adicionar um chip de *reset* externo, um *chip watchdog* com limite em torno de 3.0 V, ou implementar a funcionalidade de *reset* via botão ou controlador principal. No caso deste projeto, o *reset* será inicializado via botão.

4) Boot

O termo *boot* (abreviação de *bootstrapping*) refere-se ao

processo de inicialização de um computador ou dispositivo eletrônico, desde o momento em que ele é ligado até que esteja pronto para o uso. Basicamente, o *boot* é o conjunto de operações que um sistema realiza para carregar o sistema operacional (ou *firmware*) na memória e iniciar o funcionamento do dispositivo. Em dispositivos embarcados, o *boot* pode ser mais simples, apenas carregando o *firmware* necessário para controlar o *hardware*.

Neste projeto, foi utilizado o *chip* ESP32-S3, cujos *strapping pins*, ou pinos de configuração, têm uma configuração padrão conforme descrito na *datasheet* do dispositivo, mostrado na Figura 1.

Figura 1: Configuração padrão dos pinos de configuração

Strapping Pin	Default Configuration	Bit Value
GPIO0	Weak pull-up	1
GPIO3	Floating	-
GPIO45	Weak pull-down	0
GPIO46	Weak pull-down	0

Fonte: Datasheet do dispositivo

Para o processo de *boot*, serão utilizados apenas os pinos GPIO0 e GPIO46, também especificados no *datasheet*.

Figura 2: Modos de controle do boot

Boot Mode	GPIO0	GPIO46
SPI Boot	1	Any value
Joint Download Boot ²	0	0

¹ **Bold** marks the default value and configuration.

² Joint Download Boot mode supports the following download methods:

- USB Download Boot:
 - USB-Serial-JTAG Download Boot
 - USB-OTG Download Boot
- UART Download Boot

Fonte: Datasheet do dispositivo

Decidiu-se que o *download* do *boot* seria realizado por meio de uma porta USB, diretamente de um computador pessoal. Para isso, é necessário que os pinos GPIO0 e GPIO46 estejam em nível lógico baixo, conforme explicado na imagem acima. Assim, no esquemático elétrico do projeto, o pino GPIO46 foi aterrado, enquanto um resistor de *pull-up* foi conectado ao pino GPIO0. Dessa forma, ao *resetar* o *chip*, o botão deve ser pressionado, forçando o pino GPIO0 a um nível lógico baixo, o que permitirá que o processo de *download* do *boot* seja iniciado.

5) Clock

O projeto utiliza um cristal de alta velocidade com frequência fixa de 40M Hz (único suportado pelo ESP32-S3, de acordo com o *datasheet*) e precisão mínima de 10 PPM, garantindo uma amplitude superior a 500 mV. A carga do cristal (CL) é definida como a capacitância equivalente de C1 em paralelo com C2, somada à capacitância da PCB.

É importante que o cristal seja posicionado o mais próximo possível do *chip*, com um *layout* simétrico e bem aterrado, para garantir estabilidade e minimizar interferências no circuito.

B. Componentes de Hardware

O sistema proposto conta com diversos componentes de *hardware* que trabalham em conjunto para garantir seu funcionamento. A Figura 3 apresenta o diagrama de blocos que ilustra esses principais elementos.

Figura 3: Diagrama de blocos do *hardware* do projeto

Fonte: Elaborado pelos autores

1) Motor

O motor utilizado no projeto, responsável pela rotação das pás que empurram a ração, foi escolhido devido à necessidade de um torque relativamente alto e uma baixa velocidade de rotação. Para atender a essas demandas, optou-se por um motor de 12 V, 35 RPM e 8.4 kg.cm no ponto de operação nominal. Essas especificações se adequam ao projeto, já que não se requer grandes quantidades de ração por ciclo, nem altas velocidades de operação.

O controle do motor é realizado por meio de um pino GPIO disponível no microcontrolador, configurado como saída no modo *push-pull*, o que garante um nível lógico alto no pino, quando necessário. Esse pino está conectado ao terminal GATE de um transistor MOSFET de canal N, modelo IRFZ44NLPBF, cujos terminais DRAIN e SOURCE estão conectados, respectivamente, à fonte de alimentação do sistema e ao polo positivo do motor.

Essa configuração assegura que, sempre que o pino estiver em nível lógico alto, o transistor atua como um curto-circuito entre o DRAIN e o SOURCE, permitindo o acionamento do motor. Por outro lado, quando o pino estiver em nível lógico baixo, o circuito é interrompido, impedindo a alimentação do motor, que permanece desligado.

2) Câmera

A escolha da câmera para o projeto foi baseada na análise de diversos projetos que utilizam câmeras embarcadas

juntamente com o ESP32, muitos dos quais encontrados no site *Random Nerd Tutorials* [12]. Com base nessa análise, decidiu-se pela câmera OV2640, amplamente disponível para compra *online*.

A câmera OV2640 é controlada através da interface *Serial Camera Control Bus* (SCCB) e transmite seus dados por meio do protocolo *Digital Video Port* (DVP), o que facilita a integração com sistemas embarcados que utilizam o ESP32.

Esse sensor requer três tensões de alimentação distintas: as tensões do circuito analógico (VDDA), do sensor digital (VDDD) e para os pinos de entrada e saída (VDDIO). Os valores de tensão permitidos para essas entradas variam de 2.5 a 3.0 V para VDDA, de 1.14 a 1.26 V para VDDD e de 1.71 a 3.3 V para VDDIO.

No projeto, as tensões selecionadas para alimentar a câmera foram 2.8 V para VDDA, 1.2 V para VDDD e 3.3 V para VDDIO, atendendo às especificações de funcionamento do sensor e garantindo sua operação adequada dentro do sistema.

3) *Sensor de Infravermelho*

Para monitorar de maneira eficiente a quantidade de ração no reservatório, foi utilizado o sensor infravermelho de alta sensibilidade GP2Y0A21YK0F. Esse sensor fornece uma saída analógica que varia entre 0.4 V e 3 V, correspondente a distâncias de 10 cm a 80 cm em relação a um objeto, sendo adequado para o acompanhamento do nível de ração no reservatório.

Um dos principais fatores que justificaram sua escolha foi o baixo consumo de energia, com uma corrente de alimentação de apenas 30 mA. No projeto, o sensor foi alimentado com uma tensão de 5 V, dentro da faixa especificada pelo fabricante, que varia de 4.5 V a 5.5 V.

O sinal de saída do sensor apresenta uma relação direta entre a tensão e a proximidade do objeto: quanto mais próximo o objeto, maior a tensão emitida. Por exemplo, uma tensão de 0.4 V indica a presença de um objeto a 80 cm ou mais, enquanto uma tensão de 3 V corresponde a um objeto a 10 cm ou menos.

4) *Flash*

O *chip* ESP32-S3R8V não possui memória *Flash* interna [6], o que torna necessária a utilização de uma memória externa. Como se trata de uma memória não volátil, sua função é armazenar dados que precisam ser preservados por longos períodos, mesmo quando o sistema está desligado, incluindo o *firmware* que controla todo o sistema.

A memória *Flash* selecionada é a de *part number* W25Q64JWSSIQ, uma memória do tipo *quad Flash*, com tensão de alimentação de 1.8 V e corrente de 12 mA. Seu tamanho é de 64 Mbit e a comunicação é realizada por meio do protocolo SPI, atendendo perfeitamente às especificações do projeto.

O próprio *chip* ESP32 já possui pinos dedicados para a comunicação com a memória *Flash* externa, que são: SPIHD, SPIWP, SPICSO, SPICLK, SPIQ e SPID. [7]

5) *Dispositivos para reprodução de som*

A reprodução de voz no projeto requer a utilização de diversos componentes, incluindo alto-falantes, um módulo para conversão e amplificação de sinal, e um módulo de armazenamento para a faixa de áudio em formato MP3.

Os alto-falantes escolhidos, com 3" de diâmetro, 4 Ω de impedância e 3 W de potência, são genéricos, mas atendem às especificações de dimensionamento e aos requisitos de saída do módulo de conversão e amplificação de sinal.

O módulo de conversão e amplificação de sinal selecionado foi o MAX98357A, que recebe sinais de áudio digitais através do protocolo I2S, converte-os em sinais analógicos e os amplifica antes de enviá-los aos alto-falantes.

O protocolo de comunicação I2S utiliza três barramentos: BCLK, DIN e LRC. Na família ESP32-S3, qualquer GPIO disponível pode ser configurado para essas funções [7].

Para o armazenamento da faixa de áudio, foi utilizado um módulo simples que integra um cartão SD ao sistema embarcado, comunicando-se via protocolo SPI. Esse módulo pode ser alimentado tanto por 3.3 V quanto por 5 V.

A comunicação por SPI é realizada por meio de quatro barramentos: CS, MOSI, CLK e MISO. No ESP32-S3, os pinos capazes de desempenhar essas funções são GPIO10/GPIO34 para CS, GPIO11/GPIO35 para MOSI, GPIO12/GPIO36 para CLK e GPIO13/GPIO37 para MISO [7].

6) *Circuito integrado de tempo real (RTC)*

A utilização de um CI (Circuito Integrado) RTC foi considerada essencial para o projeto, já que o reabastecimento do recipiente de alimentação precisa ocorrer em horários programados. Como o relógio interno do ESP32 é reinicializado sempre que o dispositivo é reprogramado ou desligado, há um alto risco de desconfiguração dos horários de alimentação. Para evitar esse problema, foi escolhido o RTC DS3231SN#.

Esse CI assegura a precisão do horário marcado pelo sistema, sincronizado com o horário local após a configuração. Ele mantém o tempo correto, mesmo em caso de falhas de energia ou outros imprevistos, devido a sua alimentação dedicada por uma bateria de relógio acoplada à PCB, com uma vida útil semelhante a de relógios convencionais.

O módulo é alimentado por um barramento de 5 V, e sua comunicação com o microcontrolador é realizada via protocolo I2C.

Nos *chips* ESP32 da família S3, quaisquer pinos GPIO que não estejam sendo usados para outras funções podem ser configurados como SCL e SDA para a comunicação I2C [7]. Para este projeto, foram selecionados os pinos GPIO8 como SCL e GPIO9 como SDA.

C. *Arquitetura de Software*

O projeto utiliza princípios de IoT, estabelecendo comunicação entre dispositivos para garantir a troca eficiente de informações essenciais. Para viabilizar essa comunicação, são

empregados os protocolos MQTT e *WebSocket*, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4: Arquitetura de *software* do projeto

Fonte: Elaborado pelos autores

1) *Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)*

O MQTT se trata de um protocolo de comunicação projetado para dispositivos IoT, sendo uma ótima opção para comunicação máquina-a-máquina (M2M), uma vez que é adaptado para transmitir e receber dados por meio de uma rede com limitação de recursos e largura de banda limitada [11].

No padrão *publish/subscribe*, há um elemento que intermedia a comunicação entre dispositivos, chamado *broker* – no caso deste projeto, o Mosquitto. Quando o ESP32 ou o aplicativo deseja enviar dados, ele "publica" a informação no *broker*. Para receber outros dados, ele se "inscreve", ou seja, se inscreve em um tópico específico e aguarda o envio de informações pelo *broker*.

As informações compartilhadas entre o microcontrolador e o aplicativo móvel utilizam o protocolo MQTT, com exceção da transmissão de vídeo. Essas informações, como o horário programado para alimentação, o nível de ração no reservatório e o áudio para interação com o animal, são associadas a palavras-chave, chamadas de "tópicos". O agente MQTT utiliza esses tópicos para filtrar as mensagens e enviá-las aos clientes corretos. A Tabela 1 apresenta os tópicos utilizados no sistema.

Tabela 1: Tópicos MQTT e formatos de dados utilizados no sistema

Informação	Tópico	Formato
Nível de ração no alimentador	feeder/status/food-level	JSON
Horário programado para alimentação	app/schedule/feed-times	JSON
Comando de alimentação imediata	app/command/feed-now	JSON
Envio de áudio	app/interaction/audio	Base64

2) *WebSocket*

O *WebSocket* é uma conexão persistente entre um cliente e um servidor que permite comunicação bidirecional usando uma conexão TCP, possibilitando o envio de dados em ambas as direções a qualquer momento [12]. Para a transmissão de vídeo da câmera, esse protocolo é utilizado por sua maior eficiência e menor sobrecarga de informações.

A comunicação via *WebSocket* será realizada diretamente entre o telefone e a ESP, sem a necessidade de um servidor HTTPS intermediário, com a ESP atuando como servidor e o aplicativo móvel como cliente, estabelecendo uma conexão bidirecional persistente entre ambos.

D. *Firmware*

O *firmware* do projeto é desenvolvido utilizando um sistema operacional em tempo real (RTOS), permitindo uma gestão eficiente de tarefas e recursos do microcontrolador ESP32. A arquitetura do *firmware* adota uma abordagem *interrupt-driven*, onde o dispositivo é colocado em modo de baixo consumo (*light sleep*) até que uma interrupção ocorra, seja por meio de mensagens recebidas via MQTT ou pelo módulo RTC DS323. Este módulo é responsável por armazenar os horários programados de alimentação e gera interrupções em intervalos específicos, permitindo que o microcontrolador execute ações de forma programada e reativa.

Quando o ESP32 é despertado por uma mensagem MQTT, o *firmware* processa essa mensagem para determinar sua natureza. Se a mensagem for um comando de alimentação, o sistema ativa o motor que controla o mecanismo de liberação de ração por meio de um sinal de controle enviado a um MOSFET. Simultaneamente, o *firmware* aciona a reprodução do áudio correspondente, armazenado em um cartão SD. Após a execução dessas ações, o nível de ração atualizado é enviado ao broker MQTT, permitindo que o aplicativo móvel tenha acesso em tempo real às informações do alimentador.

A transmissão de vídeo é iniciada apenas quando o usuário solicita essa operação através do aplicativo. Isso reduz o consumo de energia, pois o ESP32 permanece em modo de baixo consumo até que essa função específica seja acionada.

E. *Aplicativo*

O aplicativo serve como a interface principal para os tutores controlarem o alimentador automático de forma remota. Ele proporciona uma maneira prática e intuitiva de gerenciar as necessidades alimentares do *pet*, garantindo que a alimentação seja feita de maneira automática e controlada, conforme as preferências do usuário.

A versão inicial do aplicativo foi prototipada no Figma, incluindo funcionalidades como alimentação manual e programada, gravação de voz, transmissão de vídeo em tempo real, e monitoramento do nível de ração. Além disso, a autenticação com o *broker* MQTT assegura a segurança no acesso e controle dos dados do servidor.

Figura 5: Protótipo do aplicativo

Fonte: Elaborado pelos autores

Para o desenvolvimento, o *framework* Flutter foi escolhido,

garantindo compatibilidade multiplataforma (iOS e Android) e permitindo uma única base de código para ambos os sistemas. Isso facilita a manutenção e acelera o desenvolvimento, além de proporcionar uma experiência fluida e consistente para os usuários em qualquer dispositivo.

Quanto à comunicação com o alimentador, o pacote `web_socket_channel`, mantido pela comunidade `dart.dev`, é utilizado para estabelecer a conexão `WebSocket` necessária para o recebimento das imagens da câmera. A integração é simples: basta fornecer a URI do protocolo `WebSocket` do ESP32 e configurar um `listener` para capturar as interações.

As demais informações são tratadas via MQTT, utilizando a biblioteca `mqtt_client`. Esta biblioteca permite a publicação e inscrição de tópicos no `broker`, garantindo a troca de dados em tempo real entre o aplicativo e o alimentador.

III. CONCLUSÕES

O projeto do alimentador automático é resultado de um trabalho detalhado que visa atender às demandas contemporâneas dos tutores de *pets*. Desenvolvido com um sistema em SMD, o projeto possibilitou a criação de um *hardware* específico para as necessidades identificadas, integrando conceitos de IoT para oferecer funcionalidades práticas. O *design* do sistema foi planejado para facilitar a interação e o controle da alimentação dos animais, mesmo quando os tutores estão ausentes.

Atualmente, o projeto se encontra em fase de desenvolvimento, com o planejamento de toda a arquitetura do sistema já estruturada, bem como a definição dos componentes e o esquemático eletrônico. A modelagem da estrutura - que será impressa em 3D - e o design PCB são as próximas etapas imediatas, que serão seguidas pelo desenvolvimento do aplicativo e do firmware. Por fim, é preciso integrar todo o sistema, garantindo a comunicação eficaz entre todos os componentes, visando proporcionar um funcionamento coeso do alimentador automático. Todo o progresso do projeto está sendo registrado no repositório do GitHub, com atualizações contínuas à medida que cada etapa é concluída.

Futuras atualizações do projeto estão previstas, com a implementação de novas funcionalidades que permitirão uma personalização maior do alimentador de acordo com as necessidades dos tutores. A incorporação de inovações tecnológicas, como recursos avançados de visão computacional, permitirá monitorar os hábitos alimentares e comportamentais dos animais de maneira mais detalhada. Com essas melhorias e a capacidade de adaptação às demandas do mercado, espera-se que o alimentador automático se destaque como uma solução prática e inovadora para a alimentação dos *pets*, promovendo uma melhor qualidade de vida para os animais de estimação e maior tranquilidade para seus donos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Professor Marcelo Barros de Almeida pela valiosa orientação e suporte durante o desenvolvimento do projeto, que foi fundamental para a realização deste artigo.

REFERÊNCIAS

- [1] National Geographic Brasil. “Os animais de estimação realmente deixam as pessoas mais felizes e saudáveis”. Acedido em 2023. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/>.
- [2] Forbes Brasil. “Brasil é o terceiro país com mais pets; setor fatura R\$ 52 bilhões”. Acedido em 2022. Disponível em: <https://forbes.com.br/>.
- [3] SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. *Microelectronic Circuits*. 7. ed. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- [4] STALLINGS, William. *Operating Systems: Internals and Design Principles*. 9. ed. Boston: Pearson, 2018.
- [5] Espressif Systems. *ESP32-S3 Datasheet*. Acesso em 13 de outubro de 2024. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf.
- [6] Espressif Systems. *ESP Product Selector*. Acesso em 14 de outubro de 2024. Disponível em: <https://products.espressif.com/#/product-selector?language=en&names=>.
- [7] Espressif Systems. *ESP32-S3: Technical Reference Manual*. [S. l.: s. n.], 2024. 1507 p. Acesso em 14 de outubro de 2024. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf.
- [8] Espressif Systems. *ESP Hardware Design Guidelines: Schematic Checklist*. Acesso em 14 de outubro de 2024. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html#power-supply>.
- [9] Feasycom. “O que é interface de áudio I2S?”. Acesso em 14 de outubro de 2024. Disponível em: <https://www.feasycom.com/pt/what-is-audio-i2s-interface.html>.
- [10] Random Nerd Tutorials. “90+ ESP32-CAM Projects, Tutorials and Guides with Arduino IDE”. 2. ed. Acesso em 14 de outubro de 2024. Disponível em: <https://randomnerdtutorials.com/projects-esp32-cam/>.
- [11] GeeksforGeeks. “Introduction of Message Queue Telemetry Transport Protocol (MQTT)”. Acesso em 2024. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/>.
- [12] Random Nerd Tutorials. “ESP32 WebSocket Server: Control Outputs and Monitor Sensor Readings”. Acesso em 2024. Disponível em: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-websocket-server-sensor/>.
- [13] Simform Engineering. “Implementing MQTT Protocol on ESP32 using ESP-IDF Framework”. Acesso em 2024. Disponível em: <https://medium.com/>.